

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911344>

УДК 378.14

Музыкантов А.Н., Зеленская Б.А., Рахимов А.Д.

Музыкантов Алексей Николаевич, заместитель начальника военного учебного центра, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22. E-mail: muzal@mail.ru.

Зеленская Богдана Андреевна, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22. E-mail: zelenskaya_dana@mail.ru.

Рахимов Артем Дмитриевич, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22. E-mail: rahimov1480@gmail.com.

Диагностика педагогической готовности студентов военного учебного центра

Аннотация. В ВУЗах военная подготовка осуществляется с целью обучения студентов в интересах Вооруженных сил и создании мобилизационного резерва страны. Военная подготовка в ВУЗах осуществляется в военных учебных центрах (ВУЦ). Одним из требований к выпускнику ВУЦ – это осуществление военно-педагогической (военно-политической) деятельности. Осуществление этой деятельности невозможно без формирования у студентов ВУЦ педагогической готовности, в связи с чем, необходимо изучать проблему формирования педагогической готовности. На сегодняшний день мы имеем теоретические и практические знания, накопленные методы подготовки, целую структуру системы подготовки, проверенные способы и средства реализации диагностирования педагогической готовности. Для решения проблемы следует рассматривать многие аспекты, начиная с организации образовательного процесса, осуществляемого педагогом, и заканчивая индивидуальными подходами в работе с обучающимися. Готовность студента ВУЦ к профессиональной деятельности как преподавателя требует качественного и постоянного диагностирования. Диагностирование - важнейший компонент образовательной деятельности, влияющий на подготовку студента ВУЦ как педагога.

Ключевые слова: педагогическая готовность, военная подготовка, студенты военного учебного центра, педагогическое диагностирование.

Muzykantov A.N., B. A. Zelenskaya, A. D. Rakhimov

Muzykantov Alexey Nikolaevich, Deputy Head of the Military Training Center, Military Training Center of the St. Petersburg State University of Telecommunications. prof. M. A. Bonch-Bruevich, Russia, St. Petersburg; muzal@mail.ru.

Zelenskaya Bogdana Andreevna, St. Petersburg State University of Telecommunications. prof. M. A. Bonch- Bruevich, Russia, St. Petersburg, zelenskaya_dana@mail.ru.

Rakhimov Artem Dmitrievich, St. Petersburg State University of Telecommunications. prof. M. A. Bonch-Bruevich, Russia, St. Petersburg, rahimov1480@gmail.com.

Diagnostics of pedagogical readiness of students of the military training center

Abstract. The purpose of military training in universities is to educate students for the armed forces. This is necessary for the creation of a mobilization reserve of the country. Military training is conducted in military

training centers (MTC). One of the important requirements for graduating students is conducting military-pedagogical (military-political) activities. It is impossible to do without the formation of pedagogical readiness among students of the MTC. In this regard, it is necessary to study the problem of the formation of pedagogical readiness. Nowadays we have theoretical and practical knowledge, accumulated training methods and a whole structure of the training system. It can help to diagnose the pedagogical readiness. To solve the problem, many aspects should be considered, from the organization of the educational process to individual approaches in working with students. The readiness of the MTC student for professional activity as a teacher requires high-quality and constant diagnosis. Diagnosis is the most important component of the educational activity. It influences on the preparation of a student of the MTC as a teacher.

Key words: Pedagogical readiness, military training, students of the military training center, pedagogical diagnosis.

На современном этапе развития Вооруженных сил Российской Федерации проблема военного образования в целом, и проблема подготовки офицерских кадров в частности, становится общегосударственной задачей и приобретает немалую значимость и актуальность. Современное развитие военного образования касается не только содержания образовательных программ и нормативной базы, но и системных преобразований, в ходе которых пересматриваются формы его получения. Одним из новых подходов к формированию кадрового потенциала Вооруженных Сил является подготовка офицеров в стенах гражданского учебного заведения. [8]

Для решения задач подготовки высококвалифицированных специалистов, Министерством обороны принято решение о подготовке офицеров кадра не только в системе военного образования, но и в военных учебных центрах (ВУЦ) профильных вузов с использованием всего научного, методического и материально-технического потенциала гражданского вуза [9].

Компетенции выпускников ВУЦ определены в квалификационных требованиях к военно-профессиональной подготовке граждан, проходящих обучение по программе военной подготовки, которые являются дополнением к федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования. Требования к выпускнику ВУЦ, обучаемого по программам подготовки офицеров кадра, определяют, что он должен обладать не только военно-профессиональными компе-

тенциями в служебной (повседневной и боевой), эксплуатационной деятельности, но и в военно-педагогической (военно-политической) деятельности. К которой относят: способностью организации занятий по боевой подготовке в подразделении, проведения военно-политической работы с подчинённым личным составом, информационно-пропагандистской, военно-социальной, культурно-досуговой, психологической работы, организации морально-психологического обеспечения задач боевой подготовки, боевых задач в мирное время и в условиях боевой деятельности, а так же поддержания правопорядка и укрепления воинской дисциплины в подразделении. Формирование компетенций выпускников ВУЦ в военно-педагогической деятельности невозможно без формирования их педагогической готовности к работе с личным составом в подразделении, иными словами их готовности к преподавательской деятельности.

Формирование педагогической готовности студентов ВУЦ является необходимым условием для их дальнейшей успешной деятельности в военных организациях Российской Федерации – работе с личным составом, комфортной коммуникации с коллегами, эффективной работы с руководящим составом. Полученные педагогические навыки дадут возможность беспрепятственно, быстро и четко, а главное успешно выполнять поставленные боевые задачи. Умение ощущать личный состав, а также грамотно прогнозировать поведение подчиненных, поможет избежать

будущему офицеру курьезных ситуаций. [10]

Выпускники ВУЦ, как педагоги, должны уметь выявить проблемные аспекты обучения и воспитания каждого обучаемого с целью определения пробелов в знаниях, планировании последующих этапов учебно-воспитательного процесса, внутренней и внешней коррекции, а также оптимизации всей процедуры образования. Само определение «готовность» в работе Ю.В. Брылеевой и Ф.Д. Рассказова рассматривается как «овладение профессиональными функциями, приобретенными на основе освоения знаний, умений и навыков». [2] Анализируя проблему диагностики готовности студентов к преподавательской деятельности, стоит обратить большое внимание на ее значимость и актуальность для успешной реализации целей образовательного процесса. Данной тематикой были заинтересованы многие теоретики и практики.

Понятие «педагогическая диагностика» было предложено К. Ингенкампом. Ученый считает, что это понятие охватывает все диагностические задачи, связанные с образованием. Это средство, способное выявить предпосылки, методы, средства и содержание педагогического процесса для его оптимизации.

В.И. Загвязинский и Р. Атаханов определяют педагогическую диагностику как: «Процесс и способы определения степени развития личностных качеств, затруднений в обучении, развитии, общении, освоении профессии, а также эффективности функционирования и развития психологических систем, технологий, методик, педагогических проектов». [4]

В.Г. Максимов в своем учебном пособии «Психолого-педагогическая диагностика» изучает рассматриваемое понятие как возможность распознавания качеств образовательной деятельности, причин ее как положительных, так и порой отрицательных результатов со стороны профессиональной сферы. [7]

Стоит отметить работу Н.В. Кузьминой, определившую педагогическую го-

товность как набор навыков и умений специалиста, способствующих прагматичной деятельности, что является наиважнейшей частью в успешном результате диагностирования. [1]

А.В. Лейфа и Е.В. Павлова в своей статье [5] выделяют два направления, по которым можно разделить готовность преподавателей: *инвариантный* и *вариативный*. *Инвариантный модуль* программы обучения формируется непосредственно научным руководителем образовательной программы. Главной целью данного направления являются действия, направленные на познавательную среду, ее изучение и совершенствование.

Преподаватель должен быть готов к переменам в образовании, передать «свежую» информацию обучающимся, именно эту готовность и подразумевает *инвариантный модуль*. На данном этапе происходит проверка уровня владения основными методами обучения, способами, средствами и возможностями получения информации, ее хранения, обработки, реализации и совершенствованию. Результатом данного метода станет владение современными информационными технологиями, способами и средствами обработки и правильному донесению информации до обучающихся, возможность формировать информационные базы, которые впоследствии помогут в решении проблем. [3] *Вариативный модуль* в свою очередь формируется сторонним заказчиком образовательной программы. Он преследует цель активизации исследовательской среды. А.В. Лейфа и Е.В. Павлова определяют этот модуль «смысловой составляющей-тем, насколько происходящие изменения соотносятся с системой представления педагога об образовательном процессе, и ... операционно-деятельностной составляющей готовности». Знание современных материалов и актуальных направлений образования, умение использовать индивидуальные способности для решения проблем и задач, которые требуют современного подхода, способность осуществлять исследование в области филологического образования с

помощью новых методов, возможность проанализировать результаты уже проведенных исследований в области филологии и научиться применять их - результат, который ожидается при вариативном модуле. [5]

Одним из самых важных требований, предъявляемых к преподавателю, является психологическая готовность. Ее подразделяют на 4 направления: саморегуляция, мотивация, операциональное направление и ценностно-смысловое. Вышеприведенные компоненты и определяют методы изучения готовности преподавателя с психологической точки зрения. Они направлены на самого обучающего, его умение прорабатывать свои личностные параметры.

Так, саморегуляция – это метод о способности определять цели деятельности, планировать свои задачи и правильно распределять время на них, готовность нести ответственность за принятые заключения, формировать свое мнение и ориентироваться в первую очередь на него в принятии решений в процессе реализации образовательной деятельности. [6]

Метод мотивационный предполагает моменты, содействующие изменению условий реализации образовательного процесса. Любой человек стремится к деятельности, приносящей удовольствие как от процесса, так и от результата. Занятие должно быть продуктивным в восприятии психологическом и порой материальном. По мнению Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева человек соизмеряет деятельность с критериями удовольствия, смысла и усилия. Наличие мотивации само по себе можно рассматривать как метод диагностики преподавателя. Она определяет склонность человека пробовать себя в новых направлениях, желание развиваться и передавать знания студентам, что повлияет и на его личностный рост. [11]

Операционно - деятельностный метод демонстрирует опыт работы, приобретенные навыки, освоенные направления, которыми обладает преподаватель. В качестве средства и способа анализа подготов-

ленности к обучению студентов выступает качественный показатель работы в образовательной сфере, количество созданных работ, приносящих пользу в обучении студентов и т.д.

Четвертым методом и наиболее трудным в плане исследования является ценностно-смысловой. Он отражает вариативный аспект готовности, т.е для его постижения уместны методы изучения сознания индивидуальных и групповых субъектов образовательной деятельности [4]. Здесь необходимо определить, как педагоги относятся к модернизации образовательной деятельности при их непосредственном участии, к самой образовательной деятельности и т.д. Для этого респондентам предлагается, к примеру, пройти опрос «индивидуальное общение» тестирование для ответа на вопросы связанные с работой преподавателя как основного субъекта исследуемой сферы.

Методы обучения, подход к каждому обучающемуся, в целом вся деятельность педагогов должна подвергаться постоянной проверке и анализу недочетов. Диагностирование является неотъемлемой частью педагогической готовности. Об этом в своей работе пишут Н.Я. Сайгушев, О.А. Веденева, А.С. Валеев. [12]

Таким образом, диагностику готовности педагогов стоит рассматривать как исследовательский процесс, основным движением которого является определение уровня готовности студентов к педагогической деятельности, умение выявлять возможные пробелы в знаниях и найти пути решения выявленных проблем.

Готовность студента ВУЦ к профессиональной деятельности, как преподавателя, требует качественного и постоянного диагностирования. Эффективность процесса формирования готовности возможна лишь при комплексном применении методов, помогающих ориентировать офицера на педагогическую и психологически осмысленную и целенаправленную работу с личным составом, что усиливает качество процесса профессиональной подготовки. Достижение необходимых резуль-

татов образовательного процесса, успешная профессиональная подготовка и определенная перспектива развития позволяют удовлетворять потребность не только в передаче знаний, но и в личностном росте.

Итак, диагностирование важнейший компонент образовательной деятельности, влияющий на качество подготовки специалистов. Диагностирование педагогической

готовности студентов ВУЦ позволят выявить наиболее оптимальные «инструменты» формирования педагогической готовности к работе с личным составом, а значит выполнения квалификационных требований в формировании компетенций в военно-педагогической деятельности будущих офицеров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бедерханова В.П., Исследование гуманитарных систем. Вып. 1. Теория педагогической системы Н.В. Кузьминой: генезис и следствия. Краснодар: Парабеллум, 2013. С. 90.
2. Брылеева Ю.В., Рассказов Ф.Д., Технология формирования методической готовности студентов исторического профиля к преподаванию в образовательной организации // МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 3 (58). 2016., С.14-18
3. Дмитриев Д.С., Система формирования готовности преподавателя вуза к применению средств электронного обучения // Вестник самарского университета. История, педагогика, филология №2 2016, С. 98-101.
4. Загвязинский В.И., Атаханов Р., Методология и методы психолого-педагогического исследования. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. М: Издательский центр «Академия» Москва, 2005 г., С.208.
5. Лейфа А.В., Павлова Е.В. Обоснование модели исследования готовности преподавателей вуза к профессиональной деятельности в условиях цифровизации образования // Педагогика и психология образования. 2020. № 1. С. 78–93. DOI: 10.31862/2500-297X-2020-1-78-93
6. Леонтьев Д.А., Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18–37.
7. Максимов В.Г., Педагогическая диагностика в школе. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2002. Москва. С.272
8. Музыкантов А.Н., Халепа С.Л. Интеграция гражданского и военного профессионального образования как подход к комплектованию современной армии // Вопросы современной науки и практики №1 (79) 2021. Журнал Ассоциация «Объединенный университет им. В. И. Вернадского» С.159-171
9. Музыкантов А.Н., Музыкантова К.Е., Организация самостоятельной работы при формировании педагогической готовности студентов военного учебного центра вуза // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании IX Международная научно-техническая и научно-методическая конференция актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании: в 4 т.. 2020. С. 400-405.
10. Музыкантов А.Н., Суюндукова А.А., Педагогическая готовность студентов ВУЦ // XXXI Международная научно-практическая конференция «Инновационные исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических парадигм к практике» Москва, СБОРНИК 31, 2020. С.682-693.
11. Осин Е.Н, Леонтьев Д.А., Диагностика переживаний в профессиональной деятельности: валидизация методики // Организационная психология. 2017. Т. 7. № 2. С.30–51.
12. Сайгушев Н.Я, Веденева О.А, Валеев А.С., Учет анализа педагогической деятельности обучающихся гуманитарного вуза // Проблемы современного педагогического образования 60-1., 2018. С.244-248.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bederhanova V.P., Issledovanie gumanitarnyh sistem. Vyp. 1. Teorija pedagogicheskoj sistemy N.V. Kuz'minoy: genezis i sledstvija. Krasnodar: Parabellum, 2013. S. 90.
2. Bryleeva Ju.V., Rasskazov F.D., Tehnologija formirovanija metodicheskoj gotovnosti studentov istoricheskogo profilja k prepodavaniju v obrazovatel'noj organizacii // MIR NAUKI, KUL'TURY, OBRAZOVANIJA. № 3 (58). 2016., S.14-18
3. Dmitriev D.S., Sistema formirovanija gotovnosti prepodavatelja vuza k primeneniju sredstv jelektronogo obuchenija // Vestnik samarskogo universiteta. Istorija, pedagogika, filologija №2 2016, S.98-101
4. Zagvjazinskij V.I., Atahanov R., Metodologija i metody psihologo-pedagogicheskogo issledovanija. Uchebnoe posobie dlja studentov pedagogicheskikh uchebnyh zavedenij. M: Izdatel'skij centr «Akademija» Moskva, 2005 g., S.208.
5. Lejfa A.V., Pavlova E.V. Obosnovanie modeli issledovanija gotovnosti prepodavatelej vuza k professional'noj dejatel'nosti v uslovijah cifrovizacii obrazovanija // Pedagogika i psihologija obrazovanija. 2020. № 1. S. 78–93. DOI: 10.31862/2500-297X-2020-1-78-93
6. Leont'ev D.A., Samoreguljacija, resursy i lichnostnyj potencial // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2016. № 62. S. 18–37.
7. Maksimov V.G., Pedagogicheskaja diagnostika v shkole. Ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij. — M.: Akademija, 2002. Moskva. S.272
8. Muzykantov A.N., Halepa S.L. Integracija grazhdanskogo i voennogo professional'nogo obrazovanija kak podhod k komplektovaniju sovremennoj armii // Voprosy sovremennoj nauki i praktiki №1 (79) 2021. Zhurnal Associacija «Ob#edinennyj universitet im. V. I. Vernadskogo» S.159-171
9. Muzykantov A.N., Muzykantova K.E., Organizacija samostojatel'noj raboty pri formirovanii pedagogicheskoj gotovnosti studentov voennogo uchebnogo centra vuza // Aktual'nye problemy infotelekkommunikacij v nauke i obrazovanii IX Mezhdunarodnaja nauchno- tehničeskaja i nauchno-metodicheskaja konferencija aktual'nye problemy infotelekkommunikacij v nauke i obrazovanii: v 4 t.. 2020. S. 400-405.
10. Muzykantov A.N., Sujundukova A.A., Pedagogicheskaja gotovnost' studentov VUC // НННН Междunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija «Innovacionnye issledovanija kak lokomotiv razvitija sovremennoj nauki: ot teoreticheskikh paradig k praktike» Moskva, SBORNIK 31, 2020. S.682-693.
11. Osin E.N, Leont'ev D.A., Diagnostika perezhivaniy v professional'noj dejatel'nosti: validizacija metodiki // Organizacionnaja psihologija. 2017. T. 7. № 2. S.30–51.
12. Sajgushev N.Ja, Vedeneeva O.A, Valeev A.S., Uchet analiza pedagogicheskoj dejatel'nosti obuchajushhimisja gumanitarnogo vuza // Problemy sovremennoego pedagogicheskogo obrazovanija 60-1., 2018. S.244-248.

Поступила в редакцию 18.05.2021.

Принята к публикации 21.05.2021.

Для цитирования:

Музыкантов А.Н., Зеленская Б.А., Рахимов А.Д. Диагностика педагогической готовности студентов военного учебного центра // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 64-69. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Muzykantov.pdf>